

O PROBLEMA DA AUTONOMIA DA CIÊNCIA E DAS COLETIVIDADES CIENTÍFICAS

Silvio Antônio Colognese¹

RESUMO

O artigo apresenta algumas alternativas teóricas para o estudo de coletividades científicas, dando ênfase especial ao problema da autonomia da ciência. Com isso, busca analisar como estas alternativas teóricas concebem as interrelações entre as coletividades científicas (cientistas e instituições), destas com a sociedade e suas conseqüências para a produção do conhecimento científico. Trata, enfim, de apreender o significado destes conceitos e perguntar como eles respondem ao problema da autonomia da ciência.

Palavras-chave: Sociologia; Autonomia; Ciência; Coletividades Científicas.

ABSTRACT

This article presents some theoretical alternatives to the study of scientific collectivities, emphasizing specially the problem of the autonomy of science. Thus, this article tries to analyse how these theoretical alternatives interpret the interactions among the collectivities (cientists and institutions) themselves, among these and the society, and its consequences to the production of the scientific knowledge. At last, it tries to apprehend the meaning of these concepts and to inquire how they respond to the problem of the autonomy of science.

Key-words: Sociology; Autonomy; Science; Scientific Collectivities.

INTRODUÇÃO

Nos últimos tempos tem havido uma proliferação de estudos sobre a atividade científica, tanto por sociólogos como por especialistas de outras áreas. Eles se concentram na análise de questões epistemológicas e lógicas da ciência, mas crescentemente também sobre as coletividades científicas, suas características internas, suas relações com a sociedade em geral e as implicações destas na produção do conhecimento

* Professor da UNIOESTE e Doutorando em Sociologia na UFRGS.

científico. Busca-se com isso reconstruir a lógica interna pela qual a ciência engendra seus problemas mas, principalmente, relacionar estes problemas às condições sociais de seu aparecimento.

Esta passagem de uma análise exclusivamente interna da ciência (lógica e epistemológica), para a determinação dos seus condicionantes sociais, marca o surgimento da Sociologia da Ciência ou do Conhecimento. Em termos históricos, o advento da Sociologia da Ciência é relativamente recente e data das décadas de 30 e 40 deste século, com autores como Mannheim, Merton, Polanyi entre outros. Com eles ocorreram mudanças significativas nos estudos sobre a atividade científica. Entre estas, destaca-se o enfoque que considera que os cientistas não se situam sobre e além das determinações da sociedade, mas fazem parte da mesma, interagindo e sofrendo todos os efeitos desta condição. Conseqüentemente, o conhecimento por eles produzido não está imune a certas influências sociais e a ciência passa a ser vista como uma atividade eminentemente social.

A consolidação da Sociologia da Ciência pressupunha a definição de seu objeto de estudo. Neste sentido, seu objeto mais privilegiado tem sido os cientistas e suas formas de organização, destacando suas especificidades em relação a outras coletividades e seus vínculos com a sociedade em geral. Com isso, o problema da autonomia da ciência enquanto atividade particular e em relação à sociedade em geral revela-se fundamental.

Várias alternativas teóricas têm sido apresentadas para o estudo das coletividades científicas, suas especificidades internas e vinculações externas: o conceito de "comunidade científica" introduzido por Polanyi e desenvolvido por Kuhn; o conceito de "intelectuais desvinculados" de Mannheim; o conceito de "ethos científico" de Merton e, mais recentemente, os conceitos de "campo científico" de Bourdieu e de "sistema da ciência" de Luhmann, entre outros.

O objetivo deste artigo é esclarecer o significado destes conceitos, dando ênfase especial ao problema da autonomia da ciência. Com isso buscamos analisar como estas alternativas teóricas concebem as interrelações entre as coletividades científicas (cientistas e instituições), destas com a sociedade e suas conseqüências para a produção do conhecimento científico. Trata-se, enfim, de apreender o significado destes conceitos e perguntar como eles respondem ao problema da autonomia da ciência.

OS "INTELECTUAIS DESVINCULADOS" DE MANNHEIM

Entre os precursores da Sociologia da Ciência, um dos destaques

é Karl Mannheim. Ele defende que todo o conhecimento das ciências do espírito é histórica e socialmente dependente, relativo à conjuntura e à posição social do sujeito observador.

Embora estas considerações sejam válidas apenas para as ciências do espírito, elas suscitam novas questões quando o objeto é o social: se cada teoria resulta de uma posição social, existem tantas teorias quanto posições sociais? Com isto, existe a possibilidade de se chegar a conhecimentos objetivos nas ciências do espírito? Ou entre diferentes posições sociais existem distintas possibilidades de se chegar a conhecimentos objetivos? E se assim for, qual a posição social que dispõe das melhores condições para a produção de conhecimentos objetivos?

Mannheim enfrenta o problema da objetividade do conhecimento, a partir da Sociologia da Ciência. Segundo o autor,

“Todos os grupos que buscam uma orientação social começam por uma interpretação da sociedade que os enfatiza, criando assim uma parcialidade que só se corrige num nível mais elevado de reflexão - nível que se atinge através da Sociologia do Conhecimento”(Mannheim, 1974:78).

É neste nível que Mannheim desenvolve sua reflexão na busca de uma base social que torne possível a realização de uma síntese entre as várias posições sociais existentes. Para ele, a base (grupo) social capaz de elaborar esta síntese são os “intelectuais desvinculados”. Por isso, o problema da “Intelligentsia” será o objeto privilegiado de sua Sociologia do Conhecimento.

Mannheim entende que “a intelligentsia não é de modo algum uma classe, que ela não pode formar um partido, e que ela é incapaz de realizar ações articuladas”(Mannheim, 1974: 80). A intelligentsia é uma camada intersticial que, mais do que qualquer outro grupo social, não tem interesses comuns. O recrutamento de seus membros em diferentes classes sociais faz com que nas coletividades científicas convivam interesses de classes distintos e se desenvolvam perspectivas de análise variadas.

O grupo social dos intelectuais está situado entre, e não acima ou além das classes sociais. Contudo, “além e acima dessas afiliações, ele é motivado pelo fato de que seu treinamento o equipou para encarar os problemas do momento a partir de várias perspectivas e não apenas de uma”(Mannheim, 1974:81). A posição de classe é, assim, uma entre outras posições ocupadas pelo intelectual, bem como uma entre várias motivações para a ação.

Embora Mannheim distinga três tipos de hábitat social dos intelectuais (o hábitat local, o institucional/organizacional e o desvinculado), o hábitat também não constitui critério suficiente para

compreender seu comportamento. Para tanto é necessário considerar um grande complexo de fatores, dos quais os mais importantes são:

“os antecedentes sociais do indivíduo; a fase específica da curva de sua carreira - se ele está em ascensão, no auge ou em descenso; se ele ascende individualmente ou enquanto membro de um grupo; se ele se encontra bloqueado em seu avanço ou decaído há sua situação inicial; a fase de um movimento social do qual participa - inicial, média ou final; a posição de sua geração em relação a outras; seu hábitat social; e finalmente, o tipo de agrupamento no qual desenvolve suas atividades” (Mannheim, 1974:128).

Este conjunto de fatores permitem, segundo ele, compreender por que determinadas correntes de pensamento surgem numa dada situação, a direção que poderão seguir e como certos indivíduos com características sociais conhecidas podem optar diante das alternativas disponíveis.

Esta abordagem do problema da intelligentsia tem o objetivo de diferenciar os intelectuais de outros grupos sociais, destacando suas especificidades. Mannheim não pretende mostrar quais ocupações profissionais permitem uma visão mais completa e objetiva da realidade, mas sim determinar os segmentos sociais que estão incluídos no universo de uma certa posição social. É neste universo que ele afirma que o intelectual tem certas vantagens em relação a outros segmentos sociais. Isto porque o alcance de sua visão potencial é mais amplo, sua posição é intersticial entre as classes sociais, suas origens variadas favorecem o avanço de uma visão de conjunto e seu ponto de vista depende de um grande complexo de fatores.

Apesar dessas características favoráveis, nem todos os intelectuais expressam uma síntese objetiva da realidade. Isto, porque eles “introduzem em sua vocação intelectual uma motivação especial e uma atitude particular que o sociólogo não pode deixar de identificar” (Mannheim, 1974:80). Ao intelectual se oferecem dois caminhos possíveis: a adesão a uma das classes em luta ou a tomada de consciência de sua missão específica de defesa dos interesses do todo social. Para Mannheim, apenas os que optam pelo segundo caminho é que dispõem de autonomia para realizar uma síntese entre as diferentes perspectivas e interesses de classe, e atingir o máximo de objetividade em sua apreciação da realidade. São os “intelectuais desvinculados”.

Embora conceba a sociedade dividida em classes sociais e o pensamento histórica e socialmente determinado, Mannheim considera possível às ciências do espírito produzirem conhecimentos que não sejam determinados por interesses de classes sociais específicas. As características dos intelectuais tornam possível a eles, “intelectuais

desvinculados”, a defesa dos interesses do todo social e a produção de sínteses das diferentes perspectivas e interesses parciais que convivem na sociedade. Somente essa condição flutuante, desvinculada, é que garante esta possibilidade.

Mannheim não reivindica uma “autonomia total” das ciências do espírito em relação a sociedade, mas também não reduz seus conhecimentos aos interesses de classe. Os intelectuais que assumem uma posição social “flutuante, desvinculada”, podem realizar uma síntese objetiva e produzir conhecimentos que expressem os interesses do todo social.

O CONCEITO DE “ETHOS CIENTÍFICO” DE MERTON

Robert Merton é conhecido como um dos fundadores da Sociologia da Ciência. Em sua vasta obra, ele considera a ciência como uma instituição social com um ethos específico. Enquanto instituição social, a ciência se rege por determinadas regras funcionais e deve ser estudada segundo o paradigma da análise funcional. Escrevendo em uma época de questionamentos à ciência, Merton se contrapôs aos que acreditavam que a ciência era independente da sociedade e que se justificava em si mesma.

Ao tratá-la como uma instituição que se rege por regras funcionais, passou a considerá-la uma atividade pública, eminentemente social. Com isso, a ciência deixava de ser um assunto privado, restrito apenas ao grupo de cientistas, e passava a ser considerada uma instituição social com regras funcionais e ethos específico.

“O ethos da ciência é esse complexo de valores e normas efetivamente tonalizado, que se considera como constituindo uma obrigação moral para o cientista. As normas são expressas em forma de prescrições, proscições, preferências e permissões, que se legitimam em relação com valores institucionais. Esses imperativos, transmitidos pelo preceito e pelo exemplo e reforçados por sanções, são assimilados em graus variáveis pelo cientista, formando assim sua consciência científica” (Merton, 1974:39).

Merton apreende o ethos da ciência a partir dos usos e costumes dos cientistas, das obras sobre o espírito científico e da indignação moral que as contravenções do ethos despertam. Sem negar a necessidade de prova empírica e congruência lógica, o ethos da ciência compreende quatro imperativos institucionais: universalismo, comunismo, desinteresse e ceticismo organizado.

O “universalismo” significa que uma afirmação científica considerada válida, não depende de critérios pessoais ou políticos. A

sua validade é impessoal e depende de sua consonância com a observação e com o conhecimento já confirmado anteriormente. O “comunismo” significa a propriedade comum dos bens da ciência e a negação do caráter privado das descobertas e seu destino. As descobertas da ciência resultam da colaboração social e destinam-se à comunidade. O direito do cientista a sua propriedade intelectual limita-se a gratidão e a estima proporcionadas pelas descobertas. Por isto, na comunicação dos resultados de pesquisas, o interesse pela prioridade científica é uma reação “normal”.

O “desinteresse” é o terceiro elemento constitutivo do ethos institucional da ciência. Significa que na atividade científica, pela exigência de objetividade, há pouco lugar para fraudes. O cientista, quando comunica suas descobertas, não está diante de uma platéia de leigos. Ele está submetido a um controle rigoroso pelos colegas, dificultando a ocorrência de fraudes e a exploração da credulidade ou a ignorância de leigos. Enfim, o “ceticismo organizado” significa que, na instituição científica, a verdade não pode ser decidida por uma autoridade. Isto quer dizer a “suspensão do julgamento, até que ‘os fatos estejam à mão’, e o exame imparcial das crenças, de acordo com critérios empíricos e lógicos” (Merton,1974:51).

Essas normas funcionais da ciência não tem sido aceitas universalmente, principalmente devido às dúvidas levantadas em relação à conduta efetiva dos cientistas. Vários críticos têm destacado que os cientistas muitas vezes violam uma ou mais destas normas do ethos científico. Com isto, uma nova questão se impõe: quais as estruturas sociais que propiciam o melhor contexto institucional para o desenvolvimento da ciência? Sob quais condições os cientistas tendem a ajustar-se às normas, afastar-se delas ou buscar sua modificação?

Ao analisar o papel da ciência no Estado nazista, Merton constatou que a ampliação do domínio de um setor da estrutura social (no caso o Estado) conduz a uma exigência de lealdade primordial para com ele. Nestes casos, as normas do ethos científico são sacrificadas, impondo-se critérios políticos de lealdade. Esta situação é bastante diferente em sociedades liberais, onde as “instituições não políticas gozam de uma esfera substancial de autonomia - naturalmente de extensão variável” (Merton,1970:641). Nestas sociedades, o ethos da ciência pode competir com a lealdade ao Estado. O ethos da ciência “se refere a um complexo de tom emocional de regras, prescrições, costumes, crenças, valores e pressupostos, que obrigam moralmente os cientistas” (Merton,1970:641).

Merton também analisa as afiliações extracientíficas que os cientistas mantêm, conforme eles sejam intelectuais burocráticos ou intelectuais independentes. Segundo ele, a situação de intelectual

burocrático leva o cientista a conviver com lealdades antagônicas e faz com que muitas vezes ele tenha que aceitar juízos de autoridades cientificamente incompetentes sobre matérias científicas. Isto é mais freqüente no caso das Ciências Sociais, conforme demonstrou Merton em "Papel do Intelectual na Burocracia Pública".

Esta situação ameaça a autonomia da ciência e seu ethos. Por isto, Merton vai defender a pureza da ciência como único meio de manter sua autonomia institucional.

"Se se adotam critérios tão extracientíficos do valor da ciência, como a presumível consonância com doutrinas religiosas, ou a utilidade econômica, ou a afiliação política, a ciência torna-se aceitável somente na medida em que satisfaz a esses critérios. Em outras palavras, ao ser eliminado o sentimento da ciência pura, a ciência fica submetida ao controle direto de outras organizações institucionais e o seu lugar na sociedade torna-se cada vez mais incerto" (Merton,1970:643).

Por outro lado, Merton também reconhece que, mesmo a Ciência mantendo a autonomia institucional, as regras do jogo (ethos) podem ser violadas na convivência interna entre os cientistas. Ao discutir as reações polarizadas às "Teorias de Médio Alcance", afirma que, nestas condições, as disputas sociológicas, como muitas outras controvérsias da ciência, envolvem conflitos sociais e não apenas críticas intelectuais.

"Uma vez que o conflito é público, passa a ser, no devido tempo, uma batalha de status mais do que uma pesquisa da verdade. As atitudes tornam-se polarizadas e cada grupo de sociólogos começa então a corresponder muito bem às versões estereotipadas do que o outro está dizendo" (Merton,1970:65).

Para que a procura da verdade não seja desviada para a humilhação do adversário, é preciso que uma "comunidade de pares" regule os conflitos e polêmicas científicas. Com isto, embora não se detendo sobre esta questão, Merton reconhece a importância dos estudos desenvolvidos sobre a estrutura interna e a dinâmica da comunidade científica.

O CONCEITO DE "COMUNIDADE CIENTÍFICA" EM KUHN

Embora não sendo sociólogo, as formulações de Thomas Kuhn são consideradas fundamentais no universo da Sociologia da Ciência. Em suas obras, ele se contrapõe à concepção clássica de ciência, que entende ser o progresso científico uma decorrência natural da acumulação de conhecimentos, de maneira ordenada e gradativa. Esta

contraposição se deve à várias razões, dentre as quais, o fato da concepção clássica de ciência não dar conta de questões no âmbito da História da Ciência, como por exemplo: como determinar com exatidão a data ou momento de uma descoberta científica? Como distinguir o que no passado era científico, de simples erros, superstições, crenças? Como forma de equacionar estas e outras questões, Kuhn propõe o conceito de paradigma.

Paradigmas são “as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência” (Kuhn,1987:13). O paradigma proporciona aos membros de uma comunidade científica pressupostos a serem partilhados, levando a um padrão metodológico e a certas respostas sobre a natureza das coisas. Antes de qualquer regra ou padrão metodológico, opera o paradigma, que sugere todas as regras e padrões, e mesmo o sentido e função dos procedimentos científicos.

Mais que uma teoria bem sucedida, o paradigma é, acima de tudo, uma “promessa de sucesso”, que cabe à ciência normal atualizar. A ciência normal não é, assim, um empreendimento crítico que testa a consistência de um paradigma em confronto com a natureza, mas um aprofundamento e aumento de precisão dentro dos parâmetros de um paradigma.

Ciência normal significa

“a pesquisa firmemente baseada em uma ou mais realizações científicas passadas. Essas realizações são reconhecidas durante algum tempo por alguma comunidade científica específica como proporcionando os fundamentos para sua prática posterior” (Kuhn,1987:29).

Pode-se dizer que a ciência normal é aquela desenvolvida na esfera de comunidades científicas, enquanto atividade de aprofundamento e aumento de precisão, no âmbito em que se propõe o paradigma.

Para Kuhn, entre defensores de candidatos a paradigma distintos não há possibilidade de comunicação racional, objetiva, tendo em vista a incomensurabilidade fundamental existente entre os paradigmas. Os critérios de relevância dos fenômenos, bem como os métodos para a sua pesquisa não constituem referências comuns para o diálogo. Da mesma forma, o processo de substituição de paradigmas não é regido apenas por critérios de ordem lógica e de teste empírico. Para Kuhn, a “transferência de adesão de um paradigma a outro é uma experiência de conversão que não pode ser forçada” (Kuhn,1987:191). Numa conversão intervêm fatores de diferentes naturezas, como a persuasão que infunde a esperança de um futuro sucesso, ou mesmo a morte de

seus oponentes. Por isso, não é o discurso crítico que rege a evolução da ciência, mas uma complexidade de fatores históricos e sociológicos.

É nessa direção que Kuhn focaliza a crítica às “comunidades científicas”. Segundo ele, a consolidação da ciência significou a consolidação das instituições científicas, ou seja, a criação de comunidades científicas cada vez mais estáveis, auto-reprodutivas e auto-suficientes. “É dentro dessas comunidades que a ciência passa a ser feita e são elas que passam a dar a garantia de autenticidade científica ao conhecimento transmitido nas escolas e aplicado na prática” (Deus,1974:15).

De acordo com Kuhn,

“uma comunidade científica é formada pelos praticantes de uma especialidade científica. Estes foram submetidos a uma iniciação profissional e a uma educação similares, numa extensão sem paralelos na maioria das outras disciplinas. Neste processo, absorveram a mesma literatura técnica e dela retiraram muitas das mesmas lições” (Kuhn,1987:221).

As comunidades científicas podem ser identificadas em vários níveis.

“A comunidade mais global é composta por todos os cientistas ligados às ciências da natureza. Em um nível imediatamente inferior, os principais grupos científicos profissionais são comunidades: físicos, químicos, astrônomos, zoólogos e outros similares. Para esses agrupamentos maiores, o pertencente a uma comunidade é rapidamente estabelecido, exceto nos casos limites. Possuir a mais alta titulação, participar de sociedades profissionais, ler periódicos especializados são geralmente condições mais que suficientes” (Kuhn,1987:221).

As comunidades científicas amadurecidas caracterizam-se por um isolamento frente as exigências dos não-especialistas e da vida cotidiana. Isto não significa um isolamento completo. Trata-se antes de um certo grau de autonomia que, no caso da escolha de um objeto de pesquisa, pode ser bem mais reduzida para os cientistas sociais. Contudo, esta relativa autonomia assume tamanha importância no caso das comunidades científicas por que “em nenhuma outra comunidade profissional o trabalho criador individual é endereçado a outros membros da profissão (e por eles avaliado) de uma maneira tão exclusiva” (Kuhn,1987:206). O cientista escreve para uma audiência de colegas, que partilham de seus valores e crenças. Ele não precisa se preocupar com as opiniões que despertará em outros grupos ou escolas.

As razões deste isolamento frente à sociedade global são bastante

intensificadas por outra característica da comunidade científica profissional, que é a natureza do seu aprendizado. A educação científica conduz a uma adesão profunda, a uma maneira particular de ver o mundo e praticar a ciência. Tal adesão pode ser substituída por outra, mas nunca facilmente abandonada. Ela é um fator necessário à investigação, e define para cada cientista individual os problemas possíveis de serem analisados e a natureza das soluções aceitáveis para eles. A força que esta adesão tem e

“a unanimidade com que é partilhada pelo grupo profissional fornecem ao cientista individual um detector imensamente sensível dos focos de dificuldades donde surgem inevitavelmente as inovações importantes nos fatos e nas teorias” (Kuhn,1974:56).

A educação das gerações seguintes de cientistas também induz a uma rigidez profissional praticamente impossível de se alcançar em outros campos (exceto talvez na teologia). Entre as características dessa educação, Kuhn destaca o fato dela se fazer através de manuais, escritos especialmente para estudantes. A educação científica objetiva produz com o máximo de rapidez “quadros mentais” fortes.

“Embora o desenvolvimento científico seja particularmente produtivo em novidades que se sucedem, a educação científica continua a ser uma iniciação relativamente dogmática a uma tradição preestabelecida de resolver problemas, para a qual o estudante não é convidado e não está preparado para apreciar” (Kuhn,1974:58).

Isto é ainda mais complicado nas chamadas Ciências Sociais. Nas Ciências da Natureza, se há manuais diferentes é porque expõem assuntos diferentes. Já em várias Ciências Sociais, há manuais que apresentam diferentes tratamentos para uma problemática que se supõe ser a mesma.

O resultado deste processo de educação é que a comunidade científica, em seu estado normal, é um instrumento muito eficiente para resolver problemas ou quebra-cabeças definidos pelos paradigmas. Dado um paradigma, os cientistas esforçam-se para o pôr cada vez mais de acordo com a natureza. Muito do seu esforço, principalmente nas fases iniciais de desenvolvimento do mesmo, visam torná-lo mais preciso em áreas em que a formulação original fôra vaga. Além disso, há sempre muitos outros campos onde o paradigma supostamente funciona, mas em que não foi ainda efetivamente aplicado. Segundo Kuhn, o ajustamento de paradigmas à natureza ocupa os melhores talentos científicos duma geração. Também “existe sempre trabalho imenso, fascinante a ser feito para melhorar o acordo num campo onde se demonstrou já existir um certo acordo

aproximado”(Kuhn,1974:69).

Assim, o paradigma que o cientista individual assimilou graças a uma educação prévia,

“fornece-lhe as regras do jogo, descreve as peças com que se deve jogar e indica o objetivo que se pretende alcançar. A sua tarefa consiste em manipular as peças segundo as regras de maneira que seja alcançado o objetivo em vista” (Kuhn,1974:71).

Se o objetivo não for alcançado, não é o paradigma que é posto em questão. O paradigma diz ao cientista onde procurar e como procurar. Por isso, o fracasso só revelará a falta de habilidade do cientista.

Enfim, a comunidade científica distingue-se de outros grupos profissionais e exige o cumprimento de diversos requisitos para tornar-se um de seus membros: a) preocupar-se com a resolução de problemas relativos ao comportamento da natureza; b) concentrar sua atividade em problemas de detalhe; c) procurar mostrar sua habilidade para a resolução de problemas, encontrando soluções aceitas por muitos (comunidade científica); d) não apelar a Chefes de Estado e ao povo em geral, quando está em jogo um assunto relativo à Ciência; e) reconhecer a comunidade dos colegas profissionais (cientistas) como um grupo profissional competente; f) aceitar a comunidade científica como árbitro exclusivo das suas realizações (Kuhn,1987:210-211). Estas características permitem distinguir as comunidades científicas de todos os outros grupos profissionais.

O papel atribuído por Kuhn às comunidades científicas, como suporte real do saber institucionalizado e à necessária subordinação dos cientistas à problemática dominante, como forma de fazer avançar uma ciência, é bastante significativo.

“Se onde está a comunidade lermos igreja, onde está problemática lermos dogma, onde está cientista lermos sacerdote e onde está ciência lermos religião, imediatamente percebemos a reação violenta que a obra de Kuhn provocou na filosofia cientista em voga. Não teve a ciência, para se impôr, que lutar precisamente contra igrejas, sacerdotes, dogmas e religiões, não é a ciência precisamente o oposto disso tudo?” (Deus,1974:18).

A posição de Kuhn não passou imune às críticas dos defensores da pureza da ciência que, dentre outras, o acusam de colocar num mesmo nível as comunidades científicas e as comunidades religiosas. Com isto, a transformação científica de caráter revolucionário teria que ser feita contra a vontade do poder estabelecido, pela subversão gradual da comunidade científica.

Portanto, Kuhn critica a concepção clássica da ciência, destacando que os cientistas, cada vez mais, passam a formar comunidades acentuadamente fechadas, disciplinadas e controladas. A comunidade científica decide sobre a validade dos conhecimentos produzidos, premiando os cientistas que considera bem sucedidos e punindo os que transgridem as regras e as hierarquias. Longe de defender uma ciência pura, o funcionamento interno da ciência é percebido como sendo regido por fatores variados, a exemplo de outras comunidades não científicas. Contudo, devido ao seu fechamento sobre si mesma, a comunidade científica cada vez mais se torna autônoma, isolada em relação às demais instâncias da sociedade. Com isto, para Kuhn, a ciência esta cada vez mais imune as avaliações externas à comunidade de cientistas.

O CONCEITO DE "CAMPO CIENTÍFICO" DE BOURDIEU

Pierre Bourdieu, ao invés de trabalhar com a noção de "comunidade científica", propõe tratar as coletividades científicas e suas atividades a partir do conceito de campo científico. Os campos são definidos como "um sistema de relações objetivas no qual as posições e as tomadas de posições se definem relacionalmente e que domina também as lutas que visam transformá-lo" (Bourdieu,1979:176). Os campos se diferenciam uns dos outros pela definição dos objetos de disputa e dos interesses particulares em questão. Assim, o funcionamento dos campos supõe objetos de disputa e pessoas dotadas de habitus que impliquem no conhecimento e reconhecimento das regras próprias do campo, dos objetos em disputa etc.

O habitus é definido como

"sistema de disposições duráveis e transferíveis que, integrando todas as experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de percepções, apreciações e ações, e torna possível a realização de tarefas infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas que permitem resolver os problemas da mesma forma e graças às correções incessantes dos resultados obtidos, dialeticamente produzidos por esses resultados" (Bourdieu,1987:XLII).

Bourdieu propõe considerar as estratégias científicas (políticas, literárias etc.), não como um cálculo cínico ou busca consciente, mas como uma relação inconsciente entre um habitus e um campo.

A ciência é um campo social como outro qualquer, onde se manifestam relações de força e monopólios, lutas e estratégias, interesses e lucros específicos. O que está em jogo no campo científico é o monopólio da autoridade científica, entendida ao mesmo tempo

como capacidade técnica e poder social. Este monopólio de autoridade ou competência científica é a capacidade de falar e agir legitimamente, que é socialmente reconhecida a um determinado cientista. Segundo Bourdieu,

“o grupo que confere esse reconhecimento tende, cada vez mais a reduzir-se ao conjunto dos cientistas (ou concorrentes) à medida que crescem os recursos científicos acumulados e, correlativamente, a autonomia do campo” (Bourdieu,1983a:122-123).

Conseqüentemente, as avaliações que os pares realizam sobre a capacidade científica de um estudante ou pesquisador, estão sempre marcadas pela sua posição nas hierarquias instituídas a cada momento.

Por isto, é inútil e impossível distinguir entre interesses intrínsecos e extrínsecos de um pesquisador, uma vez que, no campo científico, o que é percebido como importante e interessante é o que tem chance de ser reconhecido como importante e interessante pelos outros.

“Um problema filosófico (ou científico etc.) legítimo, é um problema que os filósofos (ou os cientistas etc.) reconhecem (no duplo sentido) como tal (por que ele é inscrito na lógica da história do campo e em suas disposições historicamente constituídas para e pelo fato de pertencer ao campo) e que, devido ao reconhecimento de sua autoridade específica, tem todas as chances de ser amplamente reconhecido como legítimo” (Bourdieu,1983b:92).

A Sociologia da Ciência, para Bourdieu, deve recusar a oposição entre

“uma análise imanente ou interna, que caberia mais propriamente à epistemologia e que restituiria a lógica segundo a qual a ciência engendra seus próprios problemas, e uma análise externa, que relacionaria esses problemas às condições sociais de seu aparecimento” (Bourdieu, 1983a:126).

É o campo científico que sugere a cada pesquisador seus problemas, métodos e estratégias científicas, que são, ao mesmo tempo, estratégias políticas.

Enquanto campo de luta, existe entre os campos científicos (disciplinas), a cada momento, uma hierarquia social que influencia práticas, escolhas de vocação etc. Por outro lado, no interior de cada campo científico, também existe uma hierarquia social dos objetos e métodos de pesquisa. O que está em jogo na luta científica sempre resulta da luta científica pela sua definição. Com isso, “os dominantes são aqueles que conseguem impôr uma definição da ciência segundo a qual a realização mais perfeita consiste em ter, ser e fazer aquilo que

eles tem, são e fazem” (Bourdieu,1983a:128). Assim, segundo Bourdieu, a ciência não é uma coletividade indiferenciada de membros, nos quais encontram-se inculcadas e aos quais são impostas normas e valores de maneira uniforme e universal.

A distribuição da autoridade científica num campo é sempre o resultado de lutas anteriores produzidas no mesmo. A autoridade científica é uma espécie particular de capital, que pode ser acumulado, transmitido e, em certas condições, reconvertido em outras espécies de capital. A cada momento, a estrutura do campo científico se define pelo estado das relações de força entre os agentes e/ou instituições em luta, pela distribuição do capital científico, objetivado nas instituições e nas disposições.

“Esta estrutura pode teoricamente variar entre dois limites teóricos, de fato jamais alcançados: de um lado, a situação de monopólio de capital específico de autoridade científica, de outro a situação de concorrência perfeita supondo a distribuição equitativa desse capital entre todos os concorrentes. O campo científico é sempre o lugar de uma luta, mais ou menos desigual, entre agentes desigualmente dotados de capital específico (...)” (Bourdieu,1983a:136).

Os que detém maior capital específico ocupam as posições dominantes na estrutura do campo, e assumem estratégias de conservação da ordem científica com a qual compactuam (para isso são importantes as instituições, associações, prêmios, encontros, revistas científicas etc.). Os dominados (“novatos”) possuem um capital científico cuja importância depende dos recursos científicos acumulados no referido campo, e poderão empregar dois tipos de estratégias:

“estratégias de sucessão, próprias para lhes assegurar, ao término de uma carreira previsível, os lucros prometidos aos que realizam o ideal oficial da excelência científica pelo preço de inovações circunscritas aos limites autorizados; ou por estratégias de subversão, investimentos infinitamente mais custosos e arriscados que só podem assegurar os lucros prometidos aos detentores do monopólio da legitimidade científica em troca de uma redefinição completa dos princípios de legitimação da dominação” (Bourdieu,1983a:138).

Apesar destas diferentes posições e estratégias, todos os engajados num campo científico têm um certo número de interesses fundamentais em comum. Segundo Bourdieu, trata-se de “tudo aquilo que constitui o próprio campo, o jogo, os objetos de disputas, todos os pressupostos que são tacitamente aceitos, mesmo sem que se saiba, pelo simples fato de jogar, de entrar no jogo” (Bourdieu,1983b:90-91). Num campo

científico, a existência de questões comuns, que não são problematizadas, submetidas ao jogo das disputas, sobre as quais persiste uma cumplicidade objetiva, conduz à interrogação sobre a questão da autonomia dos campos científicos.

Trata-se de perguntar acerca do grau de autonomia dos campos científicos em relação às demandas sociais, mas também sobre as condições (internas e externas) dessa autonomia. Para Bourdieu, os intelectuais são uma fração dominada da classe dominante. Enquanto detentores do poder e dos privilégios decorrentes da posse de capital cultural, são dominantes mas, nas relações com os detentores do poder político e econômico, são dominados. Para ele, por maior que seja a autonomia de um campo, sua estrutura e função são determinadas pela posição que ele ocupa no campo do poder.

No caso das Ciências Sociais, a autonomia será sempre mais frágil, porque o que está em jogo na luta interna pela autoridade científica, ou seja, “o poder de produzir, impôr, inculcar a representação legítima do mundo social, é o que está em jogo entre as classes no campo da política” (Bourdieu,1983a:148). Por isso, as posições nas lutas internas nunca são independentes das posições nas lutas externas às Ciências Sociais. Diante disto, é questionável a possibilidade das Ciências Sociais produzirem conhecimentos livres das pressões e demandas sociais, uma vez que os progressos da racionalidade científica não são neutros ao nível da política. Segundo Bourdieu, “a autonomia dos campos de produção cultural, fator estrutural que comanda a forma das lutas internas ao campo, varia consideravelmente, não só de acordo com as épocas de uma mesma sociedade, mas também de acordo com as sociedades” (Bourdieu,1990:175). A conquista da autonomia é a fase crítica da emergência dos campos e significa sua constituição como mundo à parte, sujeito às suas próprias leis (Bourdieu,1996:63-64). Isto inclui a própria Sociologia da Ciência, que funciona segundo as leis de todo campo.

O CONCEITO DE “SISTEMA DA CIÊNCIA” DE LUHMANN

A vasta obra de Luhmann, embora pouco conhecida do público brasileiro, chama atenção não apenas pelo volume de publicações, pela audácia de suas afirmações e pelos dogmas sociológicos questionados, mas também pela coragem de propor a necessidade de elaborar uma teoria geral da sociedade, justamente num tempo em que todas as tendências parecem apontar em direção oposta. O próprio Luhmann entende que a principal diferença entre sua teoria e a discussão sociológica atual reside no fato de que todas as demais teorias não pretendem ter um alcance universal (Luhmann,1993b:141).

Luhmann parte da constatação de que as Teorias Clássicas da Sociologia, que serviram para analisar a sociedade até recentemente, não são mais adequadas para a descrição da sociedade contemporânea. Por isto, seus conceitos, perspectivas e modos de análise devem ser submetidos à crítica, a fim de se buscar novos instrumentos conceituais para elaborar uma teoria da sociedade capaz de dar conta dos desafios atuais. Entre estes desafios, está uma das características principais da sociedade atual, objeto central de sua análise: a complexidade. "La complejidad como dinamismo, como exceso de posibilidades, como presencia de multiples alternativas, como reino de diferencias, como espacio donde reina la relación frente a cualquier tipo de determinismo mecánico" (Izuzquiza,1990:10).

Luhmann busca através de sua teoria, reduzir a complexidade a fim de que esta se mostre transparente. Ele busca reduzir a complexidade e não sua eliminação. Sua pretensão é descrever a sociedade em sua estrutura e funcionamento, como ela realmente é. Para ele, uma teoria não pode ditar normas de comportamento. Luhmann concebe a sociedade como um sistema autopoietico e autorreferente. O sistema é uma "conexão dotada de sentido de ações que se referem umas às outras e que são delimitáveis no confronto com um ambiente" (Luhmann,1991:VIII). Um sistema autopoietico, segundo o autor, é sempre um sistema autorreferente e fechado sobre si mesmo, que se auto-reproduz, cria suas próprias condições de existência (sua estrutura e elementos que o compõe) e suas próprias condições de mudança. Com a autopoiesis, o sistema é criativo, dispõe da máxima independência e não precisa importar nada do exterior a si mesmo. Tudo que é exterior a si mesmo constitui o entorno, que é necessário apenas como forma do sistema marcar sua diferença em relação aos demais (Luhmann,1991:VIII).

Através de um processo de autocriação, os sistemas vão se diferenciando, como forma de abarcar novas possibilidades que se oferecem no contexto da complexidade. É deste processo de diferenciação progressiva da sociedade que surgem distintos sistemas sociais, que se especializam em tratar segmentos específicos da complexidade. Estes distintos sistemas não se compõem nem de homens, nem de ações humanas, mas de comunicações cada vez mais complexas e especializadas. Segundo Luhmann,

"la sociedad presupone a los hombres y a las acciones humanas, pero estos no son partes de la sociedad. Entre hombres y sociedad hay una relación de extremada independiencia. Ambos son sistemas autorreferentes con su propia creatividad y sus propias producciones. Pero son siempre independientes. (...) los hombres no son nunca parte de la sociedad. Pertenecen al entorno de la sociedad" (Izuzquiza, 1990:12).

A partir deste processo de progressiva diferenciação surgem sistemas especializados em comunicações específicas. O sistema da política comunica poder; o sistema da economia comunica dinheiro; o sistema da ciência comunica verdade e assim por diante. Por outro lado, o desenvolvimento da diferenciação externa dos subsistemas sociais representa também uma multiplicação das interdependências sistêmicas. “Nenhum sistema, nem mesmo o mais significativo socialmente, pode adquirir um papel decisivo no processo social. Da mesma maneira, nenhum grupo pode determinar esse processo na base de seus interesses específicos” (Luhmann,1991:IX). Cada subsistema é independente dos outros, e a sociedade não possui centro algum que possa ser privilegiado.

Segundo esta perspectiva, o “sistema da ciência” é também um sistema autopoietico e autorreferente, fechado sobre si mesmo e realizando suas operações dentro de seus próprios limites. Enquanto subsistema social, “la ciencia pertenece a la sociedad; no es algo que se encuentre fuera de la sociedad, sino (que) ocurre dentro de la sociedad misma” (Luhmann,1993b:140). Os outros subsistemas representam o entorno do sistema da ciência.

“El sistema de la ciencia emplea como medio de comunicacion simbolicamente generalizado la verdad. Será en el espacio marcado por ese medio donde la ciencia incluya las comunicaciones que le afetam. Y todas sus operaciones son operaciones donde la verdad se encuentra presente. El código del sistema científico está compuesto por la diferencia binaria verdadero/falso” (Izuzquiza,1990:302).

É este o código que fecha o sistema da ciência, mantendo suas operações dentro de certos limites e possibilitando o processamento adequado de informações.

O sistema da ciência, a exemplo dos demais sistemas autorreferentes, diferencia-se em subsistemas e, conseqüentemente, complexifica-se. Isto o conduz a uma diferenciação em subdisciplinas especializadas, com características próprias e acentuado nível de reflexibilidade. A questão da especialização científica, segundo Izuzquiza, deve ser encarada neste contexto do sistema científico, cuja atuação obedece aos critérios intrínsecos às diversas teorias científicas.

Segundo Luhmann, toda teoria, além da generalidade e abstração, deve cumprir os seguintes requisitos: 1. ser radicalmente dinâmica, não privilegiando nenhum centro determinado, mas oferecendo sempre novos centros de interesse e novos estímulos conceituais. Mais que apresentar soluções, uma teoria deve ser geradora de problemas; 2. ser estruturada segundo a lógica da diferença, a fim de estabelecer distinções, mais que construir unidades; 3. estar sempre unida à

observação, a fim de que possa sempre observar com maior precisão e poder descrever esta observação; 4. dar conta da complexidade do seu objeto, o que supõe que ela mesma seja complexa; 5. enfim, constituir-se em um de seus objetos, podendo seus postulados ser aplicados a ela mesma. Isto significa que uma teoria deve ser reflexiva e autorreferente (Izuzquiza, 1990:44-46).

O código verdadeiro/falso, por sua vez, sugere uma abstração em relação às situações pessoais, obrigando a ciência a permanecer fechada em suas próprias operações.

“El código verdadero/falso, que codifica la información pertinente para el sistema de la ciencia, supone un alejamiento respecto a cualquier tipo de situaciones personales: estas serán consideradas como ruidos, que dificultan el desarrollo de la comunicación científica” (Izuzquiza, 1990:303).

Este código também supõe uma preferência pelo novo, para a colocação de novos problemas e é uma das explicações para o constante progresso da ciência, no qual a curiosidade constitui relevante fator.

Enfim, para Luhmann, é a relação entre teoria e método que dirige a ciência moderna.

“Las teorías son los programas de investigación que externalizan los resultados del trabajo científico y apuntan, en cierto modo, al mundo de las vivencias (...) los métodos utilizan el código verdadero/falso, ordenando todo lo que la ciencia trata en torno a esos dos polos del código, y creando un conjunto de ‘seguridades’ para la ciencia, al tiempo que refuerzan el comportamiento interno de la misma” (Izuzquiza, 1990:304).

É com base nos seus métodos que a ciência se mantém fechada sobre si mesma e afirma sua diferença em relação aos demais sistemas. Uma diferença interna ao sistema da ciência e que ele processa em si mesma, através do código verdadeiro/falso. Portanto, a ciência pertence à sociedade mas, enquanto sistema social, está fechada sobre si mesma e conserva uma autonomia completa em relação aos demais sistemas, processando as informações que comunicam verdade e eliminando as demais enquanto ruídos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo buscamos esclarecer como diferentes alternativas teóricas entendem as interrelações entre coletividades científicas, destas

com a sociedade e suas implicações em termos da produção do conhecimento. Além de apontar o pensamento dos principais formuladores da Sociologia da Ciência, buscamos apreender como eles concebem o problema da autonomia da ciência enquanto atividade específica e em relação à sociedade em geral. Como forma de manter as questões em aberto, não elaboramos uma conclusão, nem tomamos partido por um autor em particular. Apenas formulamos considerações finais, pontuando idéias que perpassam as discussões sobre a atividade científica e que podem contribuir para o entendimento do problema da autonomia científica.

Para os autores estudados, a atividade científica é considerada de caráter eminentemente social. Há uma concordância entre eles, em reconhecer que a ciência e as coletividades científicas não podem ser consideradas como se estivessem sobre e além das determinações sociais. Assim, para Mannheim os cientistas formam uma camada intersticial entre as classes sociais; para Merton uma instituição social; para Kuhn comunidades científicas; para Bourdieu um campo social e, finalmente, para Luhmann um sistema social. É claro que o lugar da ciência na sociedade varia de acordo com estas diferentes perspectivas teóricas. Contudo, há um acordo acerca da necessidade de acrescentar, às análises lógicas e epistemológicas, a caracterização sociológica para o entendimento da atividade científica.

A dimensão sociológica considera que o funcionamento e o desenvolvimento da ciência não se regem apenas pelo discurso crítico, pelo confronto de argumentos lógicos e racionais ou pela justificação empírica das idéias. Fatores históricos e sociológicos atuam sobre ela e incluem interesses particulares, disputas, um ethos específico, dentre outros. A consideração destes fatores pode ser feita a partir de várias alternativas teóricas, que caracterizam a ciência como sistema, comunidade, campo etc.

Estas diferentes caracterizações conduzem a análises distintas, entre as quais é possível identificar duas alternativas: uma mais formal, que defende uma certa pureza da ciência, e outra de caráter menos formal, que se contrapõe aos defensores da ciência pura. No primeiro grupo, pode-se situar Mannheim com o ideal de objetividade da ciência, Merton com o ethos científico e Luhmann com o sistema da ciência. No segundo, Kuhn e Bourdieu, para os quais este tipo de análise apresenta o problema principal de conduzir à avaliações equivocadas, distantes do comportamento efetivo das coletividades científicas. Ao invés da pureza da ciência, segundo Bourdieu, a própria definição de ciência é um dos objetos em disputa entre os cientistas, que a todo momento está sujeita a mudanças.

Apesar das variações, todos os autores consideram os cientistas como uma coletividade específica que desenvolve uma atividade social

particular, distingue-se de outras coletividades e mantém uma dinâmica interna própria. Com isso, o problema da autonomia científica revela-se fundamental no âmbito da Sociologia da Ciência. Trata-se, por um lado, de caracterizar a dinâmica interna às coletividades científicas e suas implicações sobre a produção do conhecimento científico e, por outro, determinar em que medida esta dinâmica interna é afetada e influenciada por fatores históricos e sociais externos à ciência.

É consenso entre os autores que o desenvolvimento da ciência é acompanhado por uma crescente autonomia científica, mas cada um deles reconhece a ela diferentes graus de autonomia. Para Merton, as sociedades totalitárias e as afiliações extracientíficas dos intelectuais ameaçam a autonomia científica. Esta somente pode ser garantida pela defesa da pureza da ciência. Para Mannheim, a autonomia das ciências do espírito em relação à sociedade nunca será total. Mas os intelectuais que assumem uma posição social 'desvinculada' podem realizar uma síntese objetiva e produzir conhecimentos que expressem os interesses do todo social. Para Kuhn, devido a sua dinâmica interna, ao seu fechamento sobre si mesma, a comunidade científica cada vez mais se torna autônoma, isolada em relação às demais instâncias da sociedade. Com isto, a ciência está cada vez mais imune às avaliações externas à comunidade de cientistas. Para Bourdieu, por maior que seja a autonomia da ciência, ela sempre será relativa, dependendo do lugar que ocupa no campo do poder, enquanto, para Luhmann, a ciência conserva uma autonomia completa em relação aos demais sistemas autopoiéticos e autorreferentes.

Por este breve esboço de como as alternativas teóricas concebem o problema da autonomia da ciência, pode-se sugerir que os seus graus de autonomia não devem ser definidos a priori e de maneira universal, pois eles também dependem da época, do tipo de sociedade e do respectivo desenvolvimento da ciência na mesma. Em sociedades em que o Estado define do exterior os critérios de relevância científica, ou em situações em que a ciência está subordinada aos interesses políticos, econômicos, religiosos, etc. ou, ainda, em contextos em que a ciência não está consolidada como atividade regular e específica, a autonomia científica será bastante reduzida. Somente mediante estudos específicos sobre a atividade científica é que se pode determinar em que medida sua autonomia está comprometida numa sociedade e em determinada conjuntura histórica.

Talvez por isto, entre os autores analisados, há uma preocupação maior em caracterizar a dinâmica interna às coletividades científicas e suas implicações sobre a produção do conhecimento, em detrimento dos fatores externos que afetam esta dinâmica e produção. De qualquer forma, todos os autores reconhecem que a crescente especialização da ciência faz com que cada vez mais ela seja produzida no interior

de coletividades científicas e destinada e avaliada por outros cientistas, seus pares.

Estas coletividades e sua dinâmica interna são definidas e caracterizadas em termos de ethos científico por Merton, comunidade científica por Kuhn, campo científico por Bourdieu, intelligentsia por Mannheim, sistema da ciência por Luhmann e assim por diante. Isto significa que os comportamentos dos cientistas e das instituições científicas podem ser caracterizados e analisados a partir de várias alternativas teóricas, ou seja, em nosso caso, em termos de posição social, de ethos, de comunidade, de campo ou de sistema.

Enfim, com exceção de Luhmann, que defende uma autonomia completa do sistema da ciência em relação aos demais sistemas, todos os demais autores reconhecem diferentes graus de autonomia científica relativa. Para eles, as Ciências Sociais são mais afetadas por fatores externos (políticos, econômicos, religiosos...) do que as chamadas Ciências da Natureza. Isto significa que há um reconhecimento que, nas Ciências Sociais, a autonomia é sempre mais frágil que em outras ciências. Com isso, nos estudos sobre coletividades científicas e produção de conhecimento nas Ciências Sociais, há que se considerar alternativas teórico-metodológicas que possibilitem tanto uma análise da dinâmica interna entre os cientistas sociais e as instituições científicas e suas implicações em termos de produção do conhecimento, quanto das influências externas sobre os mesmos. Portanto, além das considerações lógicas e epistemológicas da ciência, a escolha entre as alternativas teóricas disponíveis ao nível da Sociologia da Ciência deve considerar as particularidades a épocas e sociedades em questão, bem como os respectivos níveis de desenvolvimento da ciência.

BIBLIOGRAFIA

- BOURDIEU, Pierre. *La distinction: critique sociale du jugement*. Editions de Minuit, Paris, 1979.
- _____. *Coisas ditas*. São Paulo, Brasiliense, 1990.
- _____. *A economia das trocas simbólicas*. 2 ed. , São Paulo, Perspectiva, 1987
- _____. O campo científico. In: ORTIZ, Renato (org). *Pierre Bourdieu: Sociologia*. São Paulo, Ática, 1983a. pp.122-155.
- _____. *Questões de Sociologia*. Rio de Janeiro, Marco Zero, 1983b.
- _____. *As regras da arte: gênese e estrutura do campo literário*. São Paulo, Companhia das Letras, 1996.
- DEUS, Jorge Dias de (org). *A crítica da ciência: Sociologia e ideologia da ciência*. Rio de Janeiro, Zahar, 1974.

- FLICKINGER, H. e NEUSER, W. *Teorias de auto-organização: as raízes da interpretação construtivista do conhecimento*. EDIPUCRS, Porto Alegre, 1994.
- GUERRERO, Rosalba Casas. La idea de comunidad científica: su significado teórico y su contenido ideológico. In: *Revista Mexicana de Sociología*. Ano XLII, vol.XLII,núm.3, júlio/septiembre de 1980.
- IUZQUIZA, Ignácio. *La sociedad sin hombres: Niklas Luhmann o la teoría como escándalo*. Anthropos, Barcelona, 1990.
- KUHN, Thomas S. *A estrutura das revoluções científicas*. São Paulo, Perspectiva, 1987.
- _____. A função do dogma na investigação científica. In: DEUS, Jorge Dias de (org). *Idem*. pp.53-80.
- LUHMANN, Niklas. Por que uma "Teoria dos Sistemas"? In: DE BONI, Luis Alberto e STEIN, Ernildo. *Dialética e Liberdade*. Petrópolis, Vozes, 1993a. pp.430-431.
- _____. Entrevista a J.T.Nafarrate y G.Z. Padilla. In: *Revista Diálogo Científico*. Vol.2, Núm.2,1993b.
- _____. *O amor como paixão: para a codificação da intimidade*. DIFEL, Lisboa, 1991.
- _____. *Poder*. 2 ed., EdUNB, Brasília, 1985.
- _____. A estabilidade instável. In: SILVA, Juremir Machado da (org). *O pensamento do fim do século*. Porto Alegre, L&PM, 1993c. pp.216-220.
- MANNHEIM, Karl. O problema da "Intelligentsia": um estudo de seu papel no passado e no presente. In: MANNHEIM, Karl. *Sociologia da cultura*. São Paulo, Perspectiva, 1974. pp.69-140.
- _____. *Ideologia e utopia*. 4 ed., Rio de Janeiro, Guanabara, 1986.
- _____. *O homem e a sociedade*. Rio de Janeiro, Zahar, 1962.
- _____. O problema de uma sociologia do conhecimento. In: BERTELLI, A. PALMEIRA, M. VELHO, O. *Sociologia do conhecimento*. Rio de Janeiro, Zahar.
- MERTON, Robert K. Funções manifestas e latentes. In: MERTON, Robert K. *Sociologia: teoria e estrutura*. São Paulo, Mestre Jou, 1970. pp.85-152.
- _____. A ciência e a ordem social. In: MERTON, Robert K. *Sociologia: teoria e estrutura*. São Paulo, Mestre Jou, 1970. pp.637-662.
- _____. Sobre teorias sociológicas de médio alcance. In: MERTON, Robert K. *Sociologia: teoria e estrutura*. São Paulo, Mestre Jou, 1970. pp.51-83.
- _____. Papel do intelectual na burocracia pública. In: MERTON, Robert K. *Sociologia: teoria e estrutura*. São Paulo, Mestre Jou, 1970. pp.285-303.

- _____. A sociologia do conhecimento. In: MERTON, Robert K. *Sociologia: teoria e estrutura*. São Paulo, Mestre Jou, 1970. pp.553-584.
- _____. *La sociología de la ciencia,1: investigaciones teóricas y empíricas*. 2ed., Madrid, Alianza Editorial, 1985.
- _____. Os imperativos institucionais da ciência. In: DEUS, Jorge Dias de (org). *A crítica da ciência: Sociologia e ideologia da ciência*. Rio de Janeiro, Zahar, 1974. pp.37-52.
- OLIVA, Alberto (org). *Epistemologia: a cientificidade em questão*. Campinas, Papyrus, 1990.
- PEREIRA, Julio Cesar R. *Epistemologia e liberalismo: uma introdução a filosofia de Karl Popper*. Porto Alegre, EDIPUCRS, 1993.

